

ZAMONAVIY PEDAGOG FAOLIYATIDAGI MUHIM OMILLAR

Suxanberdiyeva Sitora Sanjar qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Annotatsiya. Pedagogik texnologiya bu o'qitishda o'ziga xos innovatsion yondashuvdir. U pedagogikadagi ijtimoiy-muhandislik tafakkurning ifodalanishi, intellektual ilmiy ongning pedagogika sohasiga ko'chirilgan tasviri va ta'lim jarayonining jahon standartlariga muvofiqligidir.

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnologiya, individ tizim, texnologik sxema.

Abstract. Pedagogical technology is a unique innovative approach to teaching. It is an expression of social-engineering thinking in pedagogy, an image of intellectual scientific consciousness transferred to the field of pedagogy, and the compliance of the educational process with world standards.

Key words: innovation, technology, individual system, technological scheme.

Аннотация. Педагогические технологии – это уникальный инновационный подход к обучению. Это выражение социально-инженерного мышления в педагогике, перенесенный в область педагогики образ интеллектуального научного сознания, соответствие образовательного процесса мировым стандартам.

Ключевые слова: инновация, технология, индивидуальная система, технологическая схема.

Kirish. Har qanday sohada muammolar bo'lgani singari, ular ta'lim sohasida ham ular uchrab turadi. Ta'lim sohasi yangi texnologik burilishni tan olish, uning afzalliklari va xususiyatlarini pedagogik amaliyotda qo'llash va mehnat tabiatining keskin o'zgarishi sharoitida talab qilinadigan yangi ishchi kadrlarni tayyorlash zarurati bilan bog'liq yangi muammolarga duch kelmoqda. Muammolar aslida nimalardan iborat?

1. Ta'limda texnologik jarayonlarni qo'llay olmaslik.
2. Innovatsion bilim va ko'nikmaning yetishmasligi.
3. Tajribaning sustligi va eskirgan metodlar.
4. Individual tizimning yo'qligi.

Asosiy qism. Ijtimoiy ehtiyojlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik faoliyat texnologik jarayonlarga muhtoj. Ijtimoiy ehtiyoj ijtimoiy taraqqiyot orqali yuzaga keladi. Demak, dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, dunyoni virtual olam orqali kuzatish, axborotlardan boxabar bo'lish dolzarb masalalardan biridir. Dunyo hamjamiyatidagi o'zgarishlar bilan tanishish, ta'lim sohasiga kirib kelgan yangi innovatsion g'oyalarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratish bugungi kun nafasi bilan yashaydigan har bir pedagogning kundalik yumushlariga aylanishi lozim. Ta'limda texnologiyaning yetishmasligi mutaxassislarining ular haqida yetarli bilimga ega emasliklaridan dalolat. Kun talabi ulardan boxabar bo'lgan holda, ulani o'z pedagogik faoliyatida qo'llay bilishdir.

Ta'lim jarayonida kichik xatolarga ko'pincha ko'z yumiladi. Hozirda, muhim innovatsion davr talabi pedagogdan ko'p narsani talab qilishi mumkin. Vaholanki, dunyo jadal rivojlanib borayotgan bir davrda mashaqqatlar ertanggi kunning mevasidir. Bugungi kunda pedagoglar umumsohaviy ishlashlari talab etiladi, ya'ni ular talabalarga ham aqlan, ham ma'nau bilim beradilar. Texnologiya pedagogik tizimning ajralmas qismiga aylanishi va biz yuqorida ta'kidlagan har ikki bilimning tub mohiyatiga singib ketishi zarur. Pedagogda yangi texnologik sxema bo'lishi va o'z navbatida eskirgan metodlardan voz kechishi lozim. Shuningdek, yangi zamonaviy sxema har qanday ikkilanish holatlaridan holi bo'lishi, aniq va ixcham xarakter kasib etishi lozim.

Individual tizim ham pedagogdan, ham talabadan bir xil faoliyatni talab etadi. Pedagog bu yoʻlda har bir talaba bilan alohida ishlashi, zamonaviy tizimni yoʻlga qoʻyishi va amaliy jarayonda talabni kuchaytirishi lozim. Buning uchun pedagogda ilmiy salohat yuqori boʻlishi va boshqarish xususiyati yuqoriligi, shuningdek diqqatni jalb eta olish va talabning ilm bilan bandligini taʼminlay olishi zarur. Bandlik muhim hisoblanadi. Zero, talabada boʻsh vaqt oraligʻida yangi mashgʻulotga chalgʻish holati kuzatilishi tabiiy. Demak, talabani ilm bilan bandligini taʼminlash birlamchi hisoblanadi. Qachonki pedagog individ bilan ishlasa, talaba har qanday holatga oʻz munosabatini shakllantiradi, shuningdek masʼuliyat degan tushunchani oʻz ongiga singdiradi.

Shuningdek, pedagogning kasbiy bilimlarga ega boʻlishi ham juda muhim. Fan yuzasidan beriladigan turli savollarga har lahza javob qaytara olishi va oʻzi taʼlim beradigan oʻquvchilarga ham yangi bilimlarni toʻliq yetkazib bera olishi kerak. Kasbiy bilimi yaxshi boʻlgan pedagogning taʼlim olgan oʻquvchisi ham yaxshi bilimga ega boʻladi. Bularning orasida alohida ahamiyat kasb etadiganlaridan biri pedagogik qobiliyatdir. U taʼlim berish jarayonida sifat koʻrsatkichining baland boʻlishiga xizmat qiladi. Pedagogik qobiliyat orqali oʻquvchi bilan kommunikatsiyaga kirish oson kechadi. Taʼlimda esa kommunikatsiya birlamchi ahamiyat kasb etadi. Kommunikatsiyada har ikki tarafdin aloqaga chiqilsa, bu ijobiy natija koʻrsatadi. Pedagogik qobiliyatga ega oʻqituvchilar oʻquvchida koʻnikma hosil qilish yoʻllarini oson topadi. Shundagina taʼlimdan kutilgan natijaga erishish mumkin. Oʻqituvchidan talab etilganlardan yana biri pedagogik madaniyatdir. Pedagogda madaniyatning shakllanganligi eʼtiborga molikdir. Zero, tashqi qiyofa, soʻzlashish odobi va nutqdagi ixchamlik madaniyatning ilk koʻrsatkichlari sanaladi. Pedagog madaniyat ila oʻz texnikasini ham namoyish eta olishi kerak. Texnika juda muhim vosita sanaladi. Oʻquvchi diqqatini jab etish texnikaning oʻrni aytarli darajada baland. Texnika, nutq tempini toʻgʻri tutish omma oldida soʻzlash qobiliyatini shakllantiradi. Demak, pedagog oʻz mahoratini yuqoridagilarning barchasi ila amalga oshirmogʻi lozim. Qoʻshimcha tarzida shuni aytish mumkinki, pedagog majburiy metoddan voz kechish kerak. Oʻz ishida mamnunlik sezmagin va majburiy tarzda bajarilgan ishlar kutilgan natijani bermaydi.

Oʻqituvchi bolada faniga nisbatan muhabbat uygʻota olsa, bu uning katta yutugʻi sanaladi. Qachonki, oʻquvchi oʻz ishini sevib va oʻz xohishi bilan bajarsa, natija juda yaxshi boʻladi. Majburiy va tazyiqlar bilan amalga oshirilgan ishlar oʻziga nisbatan sustkashlikni shakllantiradi. Shuni hisobga olgan holda har qanday qobiliyatli oʻqituvchi oʻz oʻquvchisi qalbiga faqat bilim orqali kirib bora olishi taʼkidlanadi. Oʻqituvchi nafaqat bilim beradi, balki u oʻz shogirdlari va oʻquvchilariga hayotiy saboqlar ham berib boradi. Koʻpincha muallimlar faqat bilim beradi deb oʻylash xato ekanligini xuddi shu soʻzlar bilan isbotlash mumkin. Pedagoglar bola psixologiyasini juda yaxshi tushunganlari bois, ular uni qayerga yoʻnaltirishni va unga qanday saboqlar berish kerakligini juda yaxshi biladilar.

Pedagogning kasbiy zaruriy sifatleri:

Mehnatsevarlik, ishchanlik, intizomlilik, masʼuliyatlilik, maqsadni aniq belgilay olish, unga erishish yoʻllarini tanlay olish, tashlikotchilik, adolatlilik, mahorat, pedagogik takt, talabchanlik, ilgʻor pedagogik texnologiyalarni egallash oʻz mehnati va samaradorligini muntazam oshirib borish.

Pedagogning shaxsiy sifatleri: insoniylik, samimiylik, tartiblilik, rostgoʻylik, mehribonlik, sabr-chidamlilik, vatanparvarlik, javobgarlik, burchga sadoqat, insonlarga hurmat bilan munosabatda boʻlish, iltifotlilik, qalban gʻamxoʻrlik koʻrsatish.

Oʻquvchilarning individual xususiyatlarini hamisha va hamma holda hisobga olmoq zarur, oʻquvchilarga individual yondashish bu har qaysi oʻquvchining xususiyatiga individual moslashish emas. Bu, eng avvalo, har qaysi oʻquvchining individual xusiyatini, uning shaxsiy tajribasini hisobga olgan holda unga tarbiyaviy taʼsir koʻrsatishning yanada samarali yoʻlini faol qidirib topish. Oʻquvchilarga tarbiya berish jarayonida ularga individual yondashish har qaysi oʻquvchini oʻz nazar-eʼtiborida tutishdan, uning xususiyatlarini bilishdan, uning ijobiy xislatlariga tayanishdan, unga ogʻir vaziyatlarda muntazam yordam koʻrsatib borishdan va uni yaxshi xatti-harakatlari uchun ragʻbatlantirib borishdan iboratdir.

O'quvchilarni o'rganib ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsartish, o'quvchini o'rganish pirovard maqsad emas, balki ularga ta'lim-tarbiya berish uchun zaruriy shart-sharoitdir. O'quvchilarni o'rganish borasidagi ishlar shaxsini kamol toptirishning tabiiy tarzda faol ishtirok etishi bilan, o'quvchilarda zaruriy ma'naviy xislatlari va harakterini tarkib toptirish bilan organik ravishda qo'shilib ketadi. Sinf rahbari o'quvchilar xulq-atvoridagi ijobiy xislatlarni rivojlantirish, salbiy xislatlarga barham berishni loyihalashtiradi.

O'quvchilarni o'rganishni rejali tarzda va muntazam olib borish darkor. O'quvchi xulq-atvoridagi yakka-yarim uchraydigan va tasodifiy voqealarni emas, balki uning shaxsida juda ko'p uchraydigan tipik xususiyatlarni o'rganmoq kerak. Shuni hisobga olish kerakki, o'quvchilar har doim o'sib-rivojlanib boradi va shu bilan birga ularning qiziqishlari ham domiy o'zgarib turadi. Shuning uchun ham o'quvchilarni faqat rivojlanishga o'rgatmoq zarur.

O'quvchilarni tabiiy hayot va ish faoliyati sharoitida o'rganish. O'quvchi ta'lim jarayonida ijtimoiy foydali maslahatga va jamoat ishiga jalb qilish lozim. O'quvchilarning o'qituvchi, o'quvchilar jamoasi, ota-onalar va tevarak-atrofdagilar bilan krishadigan munosabatlarini o'rganish lozim. Bu munosabatlart jarayonida shaxs yanada to'la ochiladi. O'rganishda turli metodlar va usullardan foydalanish mumkin. O'quvchilarning axloqiy xislatlari, uning yutuq va kamchiliklari, ta'lim-tarbiya olish jarayonida uy sharoiti, tashqi muhit ham inobatga olinadi.

Shaxsning alohida xususiyatini emas, balki butun shaxsini o'rganmoq darkor. Sinf rahbari tarbiyaviy ishlarning turli bosqichlarida o'quvchi xulq-atvorining ayrim tomonlarini o'rganishga e'tiborr qaratishi mumkin. O'quvchini har tomonlama o'rgatishga erishmoq uchun, dasturni oldindan yaxshi o'ylab tuzish, o'quvchilarni o'rgatish rejasini, suhbat savollarini insholar mavzularini tanlab olish zarur.

Muomala-hamkorlik faoliyatning ehtiyojidan vujudga kelib chiquvchi, shaxslararo muloqot rivojlanishining kopqirrali jarayonidir. Jahon psixologiyasi ma'lumotlariga qaraganda muomala ushbu tarkiblardan tashkil topgan boladi:

Kommunikativ (bir tomonlama) axborot uzatish

Interaktiv (ikki tomonlama ozaro ta'sir)

Pertseptiv (o'zaro bir-birini idrok qilish).

Pedagogdan hamisha o'z ustida ishlashi talab etiladi. Bugungi kunda zamonaviy bilimlarga ega pedagog global davrning talabidir. Pedagog sohaviy bilim bilan cheklanmasligi lozim. U ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalardan ham xabardor bo'lishi lozim. O'z fanidan bo'lak soha bilan suhbat qurolmaydigan pedagog mustaqil fikrlovchi va shaxsiy fikriga ega bo'lgan o'quvchilarni tayyorlay olmaydi. Pedagog o'quvchisi undan kutgan ijobiy fazilatlarni ham o'zida shakllantira olishi va buni fan orqali singdirishi ham kerak. O'qituvchi o'zini tinglashlariga erishishi shart, yo'qsa bu sharafli kasb o'z nomini oqlolmaydigan holat yuzaga keladi. Qanday hollarda o'qituvchini tinglamaslik holatlariga duch kelishimiz mumkinligi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, o'qituvchida, eng avvalo, o'ziga nisbatan ishonch shakllangan bo'lishi lozim.

Xulosa. Ta'lim shu kabi masalalarga yechimni talab qiladi. Ta'limni modernizatsiya qilish, uni talabalarga o'qitish jarayonida innovatsion ilmiy prinsiplarga asoslanish muhim omil sanaladi. Har doim ham talabning o'zi bilan ish bitmaydi. Talab doirasida rag'bat ham bo'lishi lozim. Rag'bat talabning soha doirasidagina emas, balki umumsohaviy o'sshiga turtki bo'ladi. Galdagi vazifa raqobat masalasidir. Pedagog talabani pedagogik yo'nalishga yo'naltirish uchun sog'lom raqobatni yaratib berishi lozim. Bu muhit yoshlarda intiluvchanlikni, qabul qilish tezligini va nerv sistemasidagi xolerik tempramentni yuzaga keltiradi. Faoliyatga yo'naltirishda talaba xarakteri ahamiyatli. Soha mutaxassisi o'z kasbini sevishi va o'zini aynan shu kasbda tasavvur eta olishi kerak. Maqsadlar oliy tanlagandagina, ular ijobiy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, yagona pedagogik jarayonning innovatsion strategiyasi sharoitida innovatsion jarayonlarning bevosita tashuvchisi sifatida maktab direktori, o'qituvchilar va o'qituvchilarning roli sezilarli darajada oshmoqda. Ta'limning har xil texnologiyalari: didaktik, kompyuter, muammoli, modulli va boshqalar bilan o'qituvchi etakchi pedagogik funktsiyalarni bajarishda qoladi. O'quv jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bilan o'qituvchi va tarbiyachi maslahatchi, maslahatchi, o'qituvchi vazifalarini tobora ko'proq o'zlashtirmoqda. Bu ulardan maxsus psixologik va

pedagogik tayyorgarlikni talab qiladi, chunki o'qituvchining kasbiy faoliyatida nafaqat maxsus, fan bilimlari, balki pedagogika va psixologiya, ta'lim va tarbiya texnologiyalari sohasidagi zamonaviy bilimlar ham amalga oshiriladi. Shu asosda pedagogik yangiliklarni idrok etish, baholash va amalga oshirishga tayyorlik shakllantiriladi. Ta'limdagi innovatsion jarayonlar mohiyatini tushunishda pedagogikaning ikkita asosiy muammosi mavjud - ilg'or pedagogik tajribani o'rganish, umumlashtirish va tarqatish muammosi va eng muhimi, pedagogik yutuqlarni amaliyotga joriy etish muammosi. Muammoning yechimi esa har bir padagogning o'z qo'lidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Slastenin V.A., Podymova L.S. Pedagogika: innovatsion faoliyat M. : IChP "Nashriyot uyi magistri", 1997-yil.
2. Kvasha V.P. ta'limdagi innovatsion jarayonlarni boshqarish. Dis Kand ped fanlar. M., 1994 yil
3. Alekseeva, L.N. Innovatsion texnologiyalar tajriba manbai sifatida / L.N. Alekseeva // O'qituvchi. - 2004.
4. "Pedagoglar anjumani materiallari" Fan: Ona tili. S.Qurbonov.